

SODDA VA QO'SHMA GAPLARNING TARJIMADA QAYTA QURILISHI

Oxunjonova Yulduzxon Avazjon qizi

Toshkent davlat transport universiteti 3- kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338528>

Abstract. *This article examines the reconstruction of simple and compound sentences in the process of translating literary texts from English into Uzbek. The study analyzes the influence of syntactic transformations on translation quality, changes in sentence structure, expansion of simple sentences, and simplification of compound constructions. Using Harry Potter and the Philosopher's Stone as the primary example, the article explores the functional role of syntactic reconstruction in preserving fluency, stylistic naturalness, and artistic expressiveness in translation. The findings demonstrate that grammatical and syntactic adaptation serves as an essential tool for achieving equivalence and adequacy in literary translation.*

Keywords: *syntactic transformation, simple sentence, compound sentence, syntactic reconstruction, grammatical adaptation, literary translation, equivalence, adequacy, translation studies, sentence restructuring.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga badiiy tarjima jarayonida sodda va qo'shma gaplarning qayta qurilish xususiyatlari tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida sintaktik transformatsiyalarning tarjima sifatiga ta'siri, gap bo'laklari tartibining o'zgarishi, sodda gaplarning kengayishi hamda qo'shma gaplarning qisqartirilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, fantastik adabiyot namunasi sifatida Garri Potter va afsonaviy tosh asari asosida sintaktik rekonstruksiya usullarining funksional jihatlari misollar yordamida yoritiladi. Tadqiqot natijalari badiiy tarjimada gap qurilishining qayta shakllantirilishi tarjimaning tabiiyligi va uslubiy ta'sirchanligin ta'minlashini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *sintaktik transformatsiya, sodda gap, qo'shma gap, sintaktik rekonstruksiya, grammatik moslashtirish, badiiy tarjima, ekvivalentlik, adekvatlik, tarjimashunoslik.*

Аннотация. *В данной статье исследуются особенности перестройки простых и сложных предложений в процессе перевода художественных текстов с английского языка на узбекский язык. В ходе исследования анализируется влияние синтаксических трансформаций на качество перевода, изменение структуры предложений, расширение простых предложений и упрощение сложных синтаксических конструкций. На примере Harry Potter and the Philosopher's Stone рассматривается функциональная роль синтаксической реконструкции в сохранении плавности, естественности и художественной выразительности перевода. Результаты исследования показывают, что грамматическая и синтаксическая адаптация является важным средством достижения эквивалентности и адекватности в художественном переводе.*

Ключевые слова: *синтаксическая трансформация, простое предложение, сложное предложение, синтаксическая реконструкция, грамматическая адаптация, художественный перевод, эквивалентность, адекватность, переводоведение, перестройка предложения*

Badiiy tarjima jarayonida til birliklarini boshqa til me'yorlariga moslashtirish tarjimon oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, grammatik tizimi bir-biridan farqlanuvchi ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi tarjimada gap qurilishining qayta shakllantirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilida gap tuzilishi qat'iy sintaktik tartib asosida shakllansa, o'zbek tilida gap bo'laklari erkinroq joylashadi. Shu sababli tarjima jarayonida sodda va qo'shma gaplarning qayta qurilishi tabiiy zarurat sifatida yuzaga chiqadi. Tarjimashunoslikka oid tadqiqotlarda sintaktik transformatsiyalar tarjimaning ravonligi va uslubiy tabiiyligini ta'minlovchi asosiy vositalardan biri sifatida talqin qilinadi. Badiiy matnlarda ayniqsa dialoglar, tasviriy vositalar va hissiy birliklarni boshqa tilga mos tarzda yetkazish uchun gap strukturasi o'zgartirish talab etiladi. Shu jihatdan fantastik asarlar tarjimasi murakkab sintaktik birliklarning ko'pligi bilan ajralib turadi. J.K. Rowling tomonidan yaratilgan Garri Potter va afsonaviy tosh asari fantastik adabiyotning yorqin namunalaridan biri bo'lib, unda sodda va qo'shma gaplarning tarjimada qayta qurilish holatlari keng uchraydi. Mazkur maqolaning maqsadi badiiy tarjimada sodda va qo'shma gaplarning sintaktik moslashtirish usullarini tahlil qilish hamda ularning funksional ahamiyatini yoritishdan iborat. Ingliz tilidagi sodda gaplar tarjima jarayonida ko'pincha sintaktik kengaytirish orqali ifodalanadi. Bunga sabab ingliz tilidagi ixcham konstruktsiyalar o'zbek tilida ayrim hollarda yetarli emotsional ta'sirni bera olmasligidir. Shu sababli tarjimon qo'shimcha sintaktik vositalardan foydalanadi. Masalan: "Harry opened the door." Mazkur gapning oddiy tarjimasi: "Garri eshikni ochdi." ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ammo badiiy matnda: "Garri asta eshikni ochib ichkariga nazar tashladi." shaklida tarjima qilinadi. Bu yerda harakat tafsiloti kengaytirilgan hamda tasviriylik kuchaytirilgan. Tarjima jarayonida sodda gapning mazmuniy imkoniyatlari kengaytirilib, matnning emotsional-estetik ta'siri oshirilgan. Ba'zan ingliz tilidagi sodda gaplar o'zbek tilida murakkabroq sintaktik birlik orqali ifodalanadi. Masalan: "Harry looked surprised." Tarjimasi: "Garri hayratga tushgandek ko'rinardi." Bu misolda sifat kesim murakkabroq predikativ birlik yordamida qayta qurilgan. Natijada hissiy holat aniqroq ifodalangan. Tarjimada sodda gaplarning qayta shakllantirilishi ayniqsa tasviriy matnlarda faol qo'llanadi. Ingliz tilidagi ayrim sodda konstruktsiyalar o'zbek tiliga aynan tarjima qilinganda sun'iy yoki quruq ko'rinishi mumkin. Shu sababli tarjimon o'zbek tilining uslubiy imkoniyatlariga tayanadi. Masalan: "He smiled." Tarjimada: "U kulimsirab qo'ydi." Bu yerda fe'lning oddiy harakati emotsional bo'yoq bilan boyitilgan. Qo'shma gaplarning tarjimada qayta qurilishi yanada murakkab jarayon hisoblanadi. Ingliz tilidagi qo'shma gaplar ko'pincha uzun sintaktik tuzilishga ega bo'lib, o'zbek tilida ixchamlashtiriladi yoki bir necha sodda gaplarga bo'linadi.

Masalan: "When Harry entered the room, everyone stopped talking." Tarjimada: "Garri xonaga kirishi bilan hamma jim bo'lib qoldi." Bu yerda ergash gapning sintaktik modeli o'zgargan. Ingliz tilidagi bog'lovchi orqali ifodalangan munosabat o'zbek tilida qo'shimcha vositasida berilgan. Yana bir misol: "He was tired because he had been walking for hours." Tarjimasi: "U juda charchagan edi. Chunki u uzoq vaqt yo'lda yurgan edi." Mazkur holatda qo'shma gap ikki sodda gapga ajratilgan. Natijada tarjima ravon va tabiiy shaklga kelgan. Tarjima jarayonida gap bo'laklari tartibining o'zgarishi ham muhim o'rin tutadi. Ingliz tilida ega odatda gap boshida joylashadi, o'zbek tilida esa kesim gap oxirida keladi. Shu sababli sintaktik inversiya tarjimada keng qo'llanadi. Masalan: "Quickly Harry ran downstairs." Tarjimada: "Garri tezda pastga yugurib tushdi." Bu yerda ravishning joylashuvi o'zgartirilgan hamda o'zbek tilining sintaktik normasi tiklangan.

Badiiy tarjimada qo'shma gaplarning qayta qurilishi nafaqat grammatik, balki uslubiy vazifani ham bajaradi. Ayniqsa dialoglarda emotsional ta'sirni saqlash uchun gap tuzilishi

o'zgartiriladi. Masalan: “Don't touch it!” he shouted. Tarjimasi: “U qattiq baqirdi : Unga tegma!” Bu yerda muallif gapi va ko'chirma gapning joylashuvi o'zgartirilgan bo'lsa-da, hissiy ta'sir kuchaygan. Yoki: “Harry could hardly believe his eyes.” Tarjimada: “Garri ko'zlariga ishonmay qoldi.” Mazkur misolda murakkab fe'l konstruksiyasi o'zbek tilining tabiiy modeli orqali qayta ifodalangan. Fantastik asarlar tarjimasida sintaktik rekonstruksiya ayniqsa muhim hisoblanadi. Chunki fantastik matnlarda tasviriy birliklar, hissiy holatlar va murakkab voqealar tizimi keng uchraydi. Tarjimon ushbu birliklarni o'zbek tiliga moslashtirish jarayonida sodda va qo'shma gaplarni qayta tashkil etadi. Masalan: “The room was dark and cold.” Tarjimada: “Xona qorong'i edi, undan sovuq ufurardi.” Bu yerda bitta sodda gap kengaytirilib, tasviriylilik kuchaytirilgan. Shuningdek, ayrim hollarda qo'shma gaplar qisqartiriladi: “Harry knew that something strange was happening.” Tarjimasi: “Garri nimadir g'alati bo'layotganini sezdi.” Bu holatda sintaktik soddalashtirish orqali matnning ravonligi ta'minlangan. Tarjima jarayonida gaplarni qayta qurishning asosiy maqsadi aslyat mazmunini saqlagan holda, uni tarjima tilida tabiiy va uslubiy jihatdan mos shaklda ifodalashdan iborat. Shuning uchun sintaktik transformatsiyalar badiiy tarjimaning ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima jarayonida sodda va qo'shma gaplarning qayta qurilishi muhim sintaktik transformatsiya ekanligini ko'rsatdi. Ingliz va o'zbek tillari grammatik tizimidagi farqlar sababli tarjimada gaplarning shakliy tuzilishi o'zgartiriladi, kengaytiriladi yoki soddalashtiriladi. Tahlillar davomida sodda gaplarning sintaktik kengayishi, qo'shma gaplarning qisqartirilishi, gap bo'laklari tartibining o'zgarishi hamda sintaktik rekonstruksiya usullari tarjimaning ravonligi va badiiy-estetik ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi. Garri Potter va afsonaviy tosh misolida olib borilgan kuzatishlar sintaktik transformatsiyalar yordamida tarjima matnining tabiiyligi saqlanishi bilan birga, muallif uslubining asosiy xususiyatlari ham qayta yaratilishini ko'rsatdi. Kelgusida badiiy tarjimada sintaktik transformatsiyalarning pragmatik va lingvokulturologik jihatlarini chuqurroq tadqiq qilish tarjimashunoslik rivoji uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salomov G'. *Tarjima nazariyasiga kirish*. – Toshkent: O'qituvchi, 1978.
2. G'afurov I. *Tarjimashunoslik asoslari*. – Toshkent, 2012.
3. Mo'minov S. *Badiiy tarjima va uslub*. – Toshkent, 2016.
4. Musayev Q. *Tarjima nazariyasi asoslari*. – Toshkent, 2005.
5. Komilov N. *Tarjima va uslub muammolari*. – Toshkent, 2010.
6. J.K. Rowling. *Harry Potter and the Philosopher's Stone*. – London, 1997.
7. Barkhudarov L.S. *Language and Translation*. – Moscow, 1975.
8. Newmark P. *A Textbook of Translation*. – London, 1988.